

APRENDIZADO DE MÁQUINA NA PREDIÇÃO DE DOENÇA CARDÍACA: UMA ANÁLISE COMPARATIVA DE ALGORITMOS DE CLASSIFICAÇÃO

Machine learning for heart disease prediction: A comparative analysis of classification algorithms

Luiz Henrique Wessel¹

RESUMO

As doenças cardiovasculares constituem a principal causa de morte no mundo, e o diagnóstico precoce é determinante para o prognóstico do paciente. A avaliação clínica tradicional, embora consolidada, depende da experiência do profissional e da integração de múltiplas variáveis, o que pode introduzir subjetividade na estratificação de risco. Este trabalho teve como objetivo desenvolver e comparar modelos de aprendizado de máquina supervisionado para a predição da presença de doença cardíaca a partir de atributos clínicos. Foi utilizado o conjunto de dados público Cleveland Heart Disease, composto por 303 registros e 13 atributos clínicos, dividido em 80% para treinamento e 20% para teste, com estratificação das classes. Cinco algoritmos foram avaliados: Regressão Logística, K-Vizinhos Mais Próximos (KNN), Máquina de Vetores de Suporte (SVM), Random Forest e Gradient Boosting. O desempenho foi mensurado por validação cruzada estratificada de dez dobras e por métricas de acurácia, precisão, revocação, F1-score e área sob a curva ROC (AUC) no conjunto de teste. Os resultados demonstraram desempenho equilibrado entre os modelos, com acurácia de validação cruzada entre 77,18% e 83,45%. O Random Forest obteve o maior valor de AUC (90,10%) e a maior revocação para a classe positiva (96,97%), característica desejável em triagem clínica, na qual a omissão de um caso de doença é mais crítica que um falso alarme. A análise de importância de variáveis indicou o tipo de dor torácica, a frequência cardíaca máxima e os resultados do teste de talassemia como os atributos mais relevantes. Conclui-se que algoritmos de aprendizado de máquina constituem ferramentas promissoras de apoio à decisão clínica, ainda que sua aplicação exija validação externa e interpretação por profissionais de saúde.

Palavras-chave: Aprendizado de Máquina; Doença Cardíaca; Random Forest; Classificação; Apoio à Decisão Clínica.

ABSTRACT

Cardiovascular diseases are the leading cause of death worldwide, and early diagnosis is decisive for patient prognosis. Traditional clinical assessment, although well established, depends on the professional's experience and on the integration of multiple variables, which may introduce subjectivity into risk stratification. This study aimed to develop and compare supervised machine learning models for predicting the presence of heart disease from clinical attributes. The public Cleveland Heart Disease dataset was used, comprising 303 records and 13 clinical attributes, split into 80% for training and 20% for testing, with class stratification. Five algorithms were evaluated: Logistic Regression, K-Nearest Neighbors (KNN), Support Vector Machine (SVM), Random Forest, and Gradient Boosting. Performance was measured by stratified ten-fold cross-validation and by accuracy, precision, recall, F1-score, and area under the ROC curve (AUC) metrics on the test set. The results showed balanced performance among the models, with cross-validation accuracy between 77.18% and 83.45%. Random Forest achieved the highest AUC value (90.10%) and the highest recall for the positive class (96.97%), a desirable feature in clinical screening, where missing a disease case is more critical than a false alarm. The feature importance analysis indicated chest pain type, maximum heart rate, and thalassemia test results as the most relevant attributes. It is concluded that machine learning algorithms are promising clinical decision support tools, although their application requires external validation and interpretation by health professionals.

Key-words: Machine Learning; Heart Disease; Random Forest; Classification; Clinical Decision Support.

¹ Graduando, Faculdade Donaduzzi, heyxist3r@gmail.com

1 INTRODUÇÃO

As doenças cardiovasculares representam a principal causa de mortalidade em escala global, sendo responsáveis por cerca de um terço de todos os óbitos registrados anualmente (World Health Organization, 2021). A detecção precoce de condições como a doença arterial coronariana é determinante para a definição da conduta terapêutica e para a redução de desfechos graves. No entanto, o diagnóstico tradicional baseia-se na avaliação conjunta de exames, histórico do paciente e julgamento clínico, processo que, apesar de consolidado, está sujeito à variabilidade interobservador e à complexidade de integrar múltiplos fatores de risco simultaneamente.

Nesse contexto, a inteligência artificial (IA), em especial o aprendizado de máquina (do inglês, *machine learning*), tem despontado como uma abordagem capaz de auxiliar a estratificação de risco e a tomada de decisão clínica. Algoritmos de aprendizado supervisionado são capazes de identificar padrões em conjuntos de dados clínicos e estimar a probabilidade de um paciente apresentar determinada condição, oferecendo suporte quantitativo e reproduzível ao profissional de saúde. Diferentemente de regras fixas, esses modelos aprendem diretamente a partir dos dados, ajustando-se a relações não lineares e a interações entre variáveis que nem sempre são evidentes na análise manual.

A literatura registra um número crescente de aplicações de aprendizado de máquina na cardiologia. Modelos como Random Forest, Máquinas de Vetores de Suporte e métodos de boosting têm sido empregados para prever eventos cardíacos, classificar exames e apoiar diagnósticos, frequentemente com desempenho comparável ou superior a escores de risco convencionais. Ainda assim, a escolha do algoritmo mais adequado não é trivial, pois envolve um equilíbrio entre acurácia, interpretabilidade e o custo clínico dos diferentes tipos de erro.

O presente trabalho tem como objetivo desenvolver e comparar cinco algoritmos de classificação supervisionada — Regressão Logística, K-Vizinhos Mais Próximos, Máquina de Vetores de Suporte, Random Forest e Gradient Boosting — aplicados à predição da presença de doença cardíaca. Utilizou-se o conjunto de dados público Cleveland Heart Disease, amplamente referenciado na literatura. Busca-se, além de avaliar o desempenho preditivo de cada modelo, identificar os atributos clínicos mais relevantes para a classificação e discutir as implicações práticas da adoção desses modelos como ferramenta de apoio à decisão.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Aprendizado de máquina supervisionado

O aprendizado de máquina supervisionado consiste em treinar um modelo a partir de exemplos rotulados, isto é, registros em que tanto os atributos de entrada quanto a classe de saída são conhecidos. A partir desses exemplos, o algoritmo ajusta seus parâmetros internos para mapear entradas em saídas, de modo a generalizar o conhecimento para novos casos não observados durante o treinamento. Em problemas de classificação binária, como o tratado neste estudo, a saída assume um entre dois valores possíveis — neste caso, presença ou ausência de doença cardíaca.

Conforme descrito por Goodfellow, Bengio e Courville (2016), a capacidade de generalização é o objetivo central do aprendizado de máquina, e o desempenho de um modelo deve ser sempre avaliado em dados distintos daqueles utilizados no treinamento, evitando-se a superestimação causada pelo sobreajuste (*overfitting*). Por essa razão, técnicas como a divisão entre conjuntos de treino e teste e a validação cruzada são fundamentais para uma estimativa honesta do desempenho.

2.2 Algoritmos de classificação

A Regressão Logística é um modelo estatístico que estima a probabilidade de pertencimento a uma classe por meio de uma função logística aplicada a uma combinação linear dos atributos. Apesar de sua simplicidade, é amplamente utilizada em contextos clínicos por sua interpretabilidade. O algoritmo K-Vizinhos Mais Próximos (KNN) classifica um novo registro com base na classe majoritária entre os exemplos mais próximos no espaço de atributos, sendo sensível à escala das variáveis.

A Máquina de Vetores de Suporte (SVM) busca o hiperplano que melhor separa as classes, podendo lidar com fronteiras não lineares por meio de funções de *kernel*. Já o Random Forest, conforme apresentado por Koerhrsen (2017), combina múltiplas árvores de decisão treinadas sobre subconjuntos aleatórios dos dados e dos atributos, definindo a classificação final por votação majoritária. Essa estratégia, conhecida como *bagging*, confere ao modelo robustez frente ao sobreajuste e boa capacidade de lidar com grandes volumes de dados. O Gradient Boosting, por sua vez, constrói árvores de forma sequencial, em que cada nova árvore busca corrigir os erros das anteriores, frequentemente alcançando alta acurácia ao custo de maior sensibilidade aos hiperparâmetros.

A escolha entre esses algoritmos depende das características do problema. Tessele e Tampelini (2025), ao compararem redes neurais convolucionais e modelos baseados em árvores na classificação

fenológica da soja, observaram que o Random Forest apresentou melhor capacidade de generalização em relação às arquiteturas mais complexas, reforçando que modelos mais simples podem ser competitivos e mais robustos em determinados cenários.

3 METODOLOGIA

A pesquisa caracteriza-se como experimental e aplicada, de natureza quantitativa. O objetivo foi treinar e comparar modelos de aprendizado de máquina para classificar a presença de doença cardíaca a partir de atributos clínicos. Todo o experimento foi conduzido em linguagem Python, utilizando a biblioteca scikit-learn (Pedregosa *et al.*, 2011) para a implementação dos modelos e das métricas de avaliação.

3.1 Conjunto de dados

Utilizou-se o conjunto de dados público Cleveland Heart Disease, originário do repositório de aprendizado de máquina da Universidade da Califórnia, Irvine (UCI). O conjunto é composto por 303 registros de pacientes e 13 atributos clínicos, além da variável-alvo, que indica a presença (1) ou ausência (0) de doença cardíaca. A distribuição das classes é aproximadamente equilibrada, com 165 registros positivos e 138 negativos. O Quadro 1 descreve os atributos utilizados.

Quadro 1: Atributos clínicos do conjunto de dados Cleveland Heart Disease.

Atributo	Descrição
age	Idade do paciente (anos)
sex	Sexo (1 = masculino; 0 = feminino)
cp	Tipo de dor torácica (4 categorias)
trestbps	Pressão arterial em repouso (mm Hg)
chol	Colesterol sérico (mg/dl)
fbs	Glicemia de jejum > 120 mg/dl (1 = sim; 0 = não)
restecg	Resultado do eletrocardiograma em repouso
thalach	Frequência cardíaca máxima atingida
exang	Angina induzida por exercício (1 = sim; 0 = não)
oldpeak	Depressão do segmento ST induzida por exercício
slope	Inclinação do segmento ST no pico do exercício
ca	Número de vasos principais (0–3) corados por fluoroscopia
thal	Resultado do teste de talassemia

Fonte: Elaborado pelos autores com base em Dua e Graff (2019).

3.2 Pré-processamento e divisão dos dados

O conjunto de dados não apresentou valores faltantes após a verificação inicial. Os dados foram divididos em 80% para treinamento (242 registros) e 20% para teste (61 registros), com

estratificação para preservar a proporção das classes em ambos os subconjuntos. Para os algoritmos sensíveis à escala das variáveis — Regressão Logística, KNN e SVM — aplicou-se a padronização dos atributos (média zero e desvio padrão unitário), ajustada apenas sobre o conjunto de treinamento, a fim de evitar vazamento de informação do conjunto de teste.

3.3 Modelos e avaliação

Cinco algoritmos foram treinados: Regressão Logística, K-Vizinhos Mais Próximos (com sete vizinhos), Máquina de Vetores de Suporte com *kernel* radial, Random Forest (com 300 árvores) e Gradient Boosting (com 200 estimadores). Para uma estimativa robusta do desempenho, empregou-se validação cruzada estratificada de dez dobras sobre o conjunto completo, complementada pela avaliação no conjunto de teste reservado. As métricas adotadas foram acurácia, precisão, revocação (*recall*), F1-score e área sob a curva ROC (AUC), apropriadas para problemas de classificação binária em contextos clínicos.

4 RESULTADOS

A Tabela 1 apresenta o desempenho dos cinco algoritmos avaliados. Os valores de acurácia por validação cruzada situaram-se entre 77,18% e 83,45%, indicando desempenho equilibrado e consistente entre a maioria dos modelos. A Regressão Logística e o KNN obtiveram a maior acurácia média de validação cruzada (83,45%), enquanto o Random Forest destacou-se pelo maior valor de AUC (90,10%) e pela maior revocação na classe positiva.

Tabela 1: Desempenho dos algoritmos de classificação avaliados.

Modelo	Acur. VC (%)	Acur. (%)	Precisão (%)	Revoc. (%)	F1 (%)	AUC (%)
Regressão Logística	83,45 ± 6,56	80,33	76,92	90,91	83,33	86,90
KNN	83,45 ± 5,47	81,97	78,95	90,91	84,51	88,37
SVM (RBF)	83,12 ± 6,30	81,97	77,50	93,94	84,93	88,31
Random Forest	82,82 ± 5,09	81,97	76,19	96,97	85,33	90,10
Gradient Boosting	77,18 ± 6,10	80,33	78,38	87,88	82,86	86,58

VC = validação cruzada de dez dobras.

Fonte: Autoria própria (2026).

A Figura 1 ilustra graficamente a comparação entre os modelos quanto à acurácia de validação cruzada e ao AUC obtido no conjunto de teste. Observa-se que, embora as diferenças de acurácia entre os quatro melhores modelos sejam pequenas, o Random Forest mantém vantagem consistente na métrica AUC, que avalia a capacidade de discriminação entre as classes em diferentes limiares de decisão.

Figura 1: Comparação de desempenho entre os algoritmos avaliados.

Fonte: Autoria própria (2026).

Dado o contexto clínico, no qual a omissão de um caso de doença (falso negativo) representa o erro mais crítico, a revocação da classe positiva é uma métrica particularmente relevante. O Random Forest alcançou 96,97% de revocação, identificando corretamente quase todos os pacientes doentes do conjunto de teste. A Figura 2 apresenta as matrizes de confusão absoluta e normalizada desse modelo.

Figura 2: Matriz de confusão do modelo Random Forest no conjunto de teste.

Fonte: Autoria própria (2026).

A matriz de confusão evidencia que, dos 33 pacientes com doença no conjunto de teste, 32 foram corretamente classificados, com apenas um falso negativo. Entre os 28 pacientes sem doença, 18 foram corretamente identificados e 10 classificados como positivos (falsos positivos). Esse comportamento — alta sensibilidade ao custo de alguns alarmes falsos — é coerente com o objetivo

de triagem, no qual é preferível encaminhar um paciente saudável para avaliação adicional a deixar de detectar um caso real.

A Figura 3 apresenta a curva ROC do Random Forest, cuja área sob a curva (90,10%) confirma a boa capacidade de discriminação do modelo entre pacientes com e sem doença cardíaca.

Figura 3: Curva ROC do modelo Random Forest.

Fonte: Autoria própria (2026).

Por fim, a Figura 4 apresenta a importância relativa dos atributos segundo o modelo Random Forest. Os três atributos mais relevantes foram o tipo de dor torácica (cp), a frequência cardíaca máxima atingida (thalach) e o resultado do teste de talassemia (thal), seguidos pela depressão do segmento ST (oldpeak) e pelo número de vasos principais corados por fluoroscopia (ca). Esses achados são clinicamente plausíveis, uma vez que tais variáveis estão diretamente associadas à função cardiovascular e ao diagnóstico de isquemia.

Figura 4: Importância relativa dos atributos segundo o modelo Random Forest.

Fonte: Autoria própria (2026).

5 DISCUSSÃO

Os resultados obtidos demonstram que os algoritmos de aprendizado de máquina avaliados são capazes de prever a presença de doença cardíaca com desempenho consistente, alcançando acurácias de validação cruzada superiores a 80% para quatro dos cinco modelos. Um achado relevante é a competitividade da Regressão Logística, modelo mais simples e interpretável, que igualou a maior acurácia de validação cruzada. Esse resultado está em consonância com a observação de Tessele e Tampelini (2025) de que modelos menos complexos podem apresentar generalização equivalente ou superior à de abordagens mais sofisticadas, sobretudo em conjuntos de dados de dimensão moderada.

Por outro lado, o Random Forest destacou-se nas métricas mais sensíveis ao contexto clínico, especialmente a revocação e o AUC. Em aplicações de triagem médica, a minimização de falsos negativos é prioritária, pois um caso de doença não detectado pode acarretar consequências graves. Sob essa perspectiva, o modelo que melhor equilibra alta sensibilidade e boa discriminação tende a ser preferível, ainda que sua acurácia global não seja a mais elevada. Esse aspecto reforça que a seleção do modelo não deve basear-se exclusivamente na acurácia, mas considerar o custo assimétrico dos diferentes tipos de erro.

A análise de importância de variáveis agrega interpretabilidade ao modelo, aproximando-o da prática clínica. O destaque para o tipo de dor torácica e para a frequência cardíaca máxima é compatível com o conhecimento médico estabelecido sobre fatores associados à doença arterial coronariana. Esse tipo de análise é fundamental para a aceitação de modelos de IA em saúde, pois

permite ao profissional compreender e auditar as decisões do algoritmo, em vez de tratá-lo como uma caixa-preta.

É importante reconhecer as limitações do estudo. O conjunto de dados Cleveland, embora clássico e amplamente utilizado, é de dimensão reduzida (303 registros) e proveniente de uma única origem, o que limita a generalização dos resultados para outras populações. Ademais, os modelos foram avaliados em um único conjunto de teste; a validação externa, com dados de outras instituições, é indispensável antes de qualquer aplicação real. Por fim, ferramentas dessa natureza devem ser entendidas como apoio à decisão, jamais substituindo o julgamento do profissional de saúde.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho desenvolveu e comparou cinco algoritmos de aprendizado de máquina para a predição de doença cardíaca a partir de atributos clínicos, utilizando o conjunto de dados público Cleveland. Os modelos apresentaram desempenho equilibrado, com destaque para o Random Forest, que obteve o maior AUC (90,10%) e a maior revocação na classe positiva (96,97%), características desejáveis em contextos de triagem clínica, enquanto a Regressão Logística demonstrou que modelos simples e interpretáveis podem ser igualmente competitivos.

Conclui-se que o aprendizado de máquina constitui uma ferramenta promissora de apoio à decisão na cardiologia, sobretudo quando associada à análise de importância de variáveis, que confere interpretabilidade aos resultados. Como trabalhos futuros, sugere-se a validação externa dos modelos com bases de dados maiores e mais diversas, a otimização de hiperparâmetros e a integração da solução a sistemas de apoio ao diagnóstico, sempre sob supervisão de profissionais de saúde.

REFERÊNCIAS

Dua, D.; Graff, C. **UCI Machine Learning Repository: Heart Disease Data Set**. Irvine: University of California, School of Information and Computer Sciences, 2019. Disponível em: <https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/heart+disease>. Acessado em: Jun. 2026.

Goodfellow, I.; Bengio, Y.; Courville, A. **Deep learning**. Cambridge: MIT Press, 2016.

Koerhsen, W. Random Forest Simple Explanation. **Medium**, 27 dez. 2017. Disponível em: <https://williamkoerhsen.medium.com/random-forest-simple-explanation-377895a60d2d>. Acessado em: Jun. 2026.

Pedregosa, F. *et al.* Scikit-learn: Machine Learning in Python. **Journal of Machine Learning Research**, v. 12, p. 2825-2830, 2011.

TEssele, V.; Tampilini, L. G. Classificação fenológica da soja: comparação entre redes neurais convolucionais e modelos baseados em árvores. **Revista Eletrônica Multidisciplinar de Investigação Científica**, Brasil, v. 4, n. 22, 2025. Disponível em: <https://remici.com.br/index.php/revista/article/view/764>. Acessado em: Jun. 2026.

World Health Organization. **Cardiovascular diseases (CVDs)**. Genebra: WHO, 2021. Disponível em: [https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases-\(cvds\)](https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases-(cvds)). Acessado em: Jun. 2026.